

NAFAS TIZIMI KASALLIKLARI. PNEVMONIYA [ZOTILJAM].

Nuraliyeva D.SH.,²Qalandarov O.O.,³Namazova D.I.

Zarmed universiteti 1-bosqich talabasi O'zbekiston, Samarqand
Toshkent pediatriya tibbiot instituti 2-bosqich talabasi O'zbekiston, Toshkent
Zarmed universiteti assistenti O'zbekiston, Samarqand
email :dilnozanamazova.22@gmail.com

Annotatsiya: Bolalardagi pnevmoniya tez-tez uchraydigan og'ir kasalliklardan biri bo'lib qolmoqda; intensiv o'rganishga qaramay, uning diagnostikasi va davolanish har doim ham xavfsiz hal qilinmaydigan muamolardan biri hisoblanadi. Maqolaning maqsadi ushbu muammolarni hal qilish va yo'llarni ko'rsatishdan iborat.

Kalit so'zlar Pnevmoniya, bolalar, diagnostika, antibiotiklar, havo.

Nafas organlari sistemasiga burun yo'llari hiqildoq, traxeya, bronxlar, o'pkani o'z ichiga oladi. O'pka yupqa elastik biriktiruvchi to'qima pardasi bilan qoplangan. Nafas olganda o'pka kengayadi o'pkaga 700 ml atrofida havo kiradi. Normada nafas harakatlari soni 15-20 taga teng bo'ladi. O'pkaning tiriklik sig'imi erkaklarda 4500 -5000 ml , ayollarda 3500- 4500 ml bo'ladi. Nafas organlari faoliyatini uzunchoq miyada joylashgan nafas markazi idora etib boradi. Nafas a'zolari kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda yo'tal, hansirash, nafas qisishi, ko'krak qafasida og'riq belgilari uchraydi .

PNEVMONIYA aholi orasida eng ko'p tarqalgan kasallik bo'lib yoshi katta keksa kishilarda va yosh bolalarda ko'proq uchraydi. Bu kasallik aholi orasida 10.000 ming kishidan 16 taga to'g'ri keladi. Bu kasallikda asosan o'pka to'qimalari, alveolalari, oraliq to'qima, mayda qon to'qimalarining o'tkir yallig'lanishi bilan kechadigan kasallikdir. Bu kasallik o'z vaqtida davolanmasa har hil og'ir asoratlarni keltirib chiqarib xatto o'limga olib kelishi mumkin. Pnevmoniyani qo'zg'atuvchilari asosan bakteriyalar viruslar, zamburug'lar, bundan tashqari gijjalar va oddiy parazitlar xam pnevmoniyani keltirib chiqarishi mumkin. O'pkaning yallig'lanish jaroyoni sog'liqqa salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan jiddiy kasallikdir. Antibiotiklar kashf etilishidan oldin pnevmoniya tufayli o'lim holatlari 80% ga yetardi. Hozirgi vaqtda turli hududlarda pnevmoniyaning rivojlanishi tufayli o'lim ko'rstagichi 5-40% gacha yetadi asosan og'ir asoratlari keksa yoshli insonlarda ko'proq uchraydi.

Pnevmoniyaning og'irlik darajasi;

Yengil NS bir daqiqada 25ta puls 90 tadan kam 1 2 ta segment yoki bo'lak zararlangan

intoksikatsiya sezilarli emas, tana harorati 38 C gacha

O'rta NS soni bir daqiqada 25 dan ko'p puls 100 atrofida tana harorati 39 C gacha intoksikatsiya o'rtacha rivojlangan, asoratlar yo'q bo'lak zararlangan.

Og'ir NS bir daqiqada 30 dan ko'p puls 110 tadan ko'p tana harorati 39 C dan yuqori adinamiya bilan respirator va gemodinamik buzilishlar, plevrit, miokardit, va boshqa asoratlar bo'lishi mumkin lekin bemor hayotiga xavf kam.

Juda og'ir – yaqqol rivojlangan intoksikatsiya va serebral hamda nevrologik buzilishlar (o'tkir psixoz sopor, nafas ritmi buzilishi, meninginit belgilari va boshqalar), og'ir nafas olish va yurak qon tomir yetishmovchiligi, NS bir daqiqada 30 tadan ko'p puls 110 tadan ko'p kollaps, o'pka ishishi, giposaksiya va boshqa asoratlar kuzatiladi. O'pkada massiv infiltratsiya o'choqlari va destruksiya aniqlanadi.

Tekshirish usullari

Qondagi gaz tarkibini dinamikada aniqlash;

Ko'krak qafasi rentgenografiyasi;

Tashqi nafas faoliyatini boshqarish;

Umumiy va biokimyoviy qon,siydik tahlili;

EKG;

Ko'pincha pnevmoniyaning etiologiyasida yuqori nafas yo'llarining kasalliklari mavjud. Shamollash, traxeit, o'tkir yoki surunkali bronxit kabi respirator kasalliklar fonida o'pkada yallig'lanish jaroyoni rivojlanishi mumkin. Kasallikning kelib chiqish sababi boshqa organlar va tizimlarning o'tkir kasalliklari jarohlik dan keyingi asorat va immunitetga salbiy ta'sir ko'rsatadigan boshqa omillar ham bo'lishi mumkin. Kasallikning o'chog'li shakli yallig'lanish jarayonining aniq joylashuvi bilan haraktirlanadi. Nam shaklga o'tuvchi quruq yo'tal yuqori tana harorati, yo'tal vaqtidagi og'riq, yiringli balg'am ko'chishi kuzatiladi. Pnevmoniyani emlash, etarli ovqatlanish va atrof-muhit omillarini yo'q qilish orqali oldini olish mumkin ya'na davolashning asosi bu antibiotiklardir. Antibiotik guruhini tanlash pnevmoniyani keltirib chiqargan mikroorganizmga bog'liq holda amalga oshiriladi. Shuningdek bronxlarni kengaytiradigan va balg'amni suyuqlashtiradigan dorilar ichiga qabul qilish yoki ingalayatsiyalar shaklida kortikosteroidlar, tomir ichiga tuz eritmalarini yuborish, kislorod qo'llaniladi.

Xulosa: Kasalikni erta aniqlash va o'z vaqtida o'tkir kasal bolalarni kasalxonalariga yotqizish kerak.

